

MAMLAKATIMIZ TA'LIM TIZIMIDA O'SMIR PSIXOLOGIYASI BILAN BOG'LIQ BO'LGAN NORMATIV HUQUQIY HUJJATLAR TAHLILI VA SHARHI

Zokirova Sarvinoz O'tkir qizi

Xalqaro Nordik universiteti magistratura bosqichi 2-kurs tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472161>

O'smirlarning san'at asarlarini ijtimoiy idrok etishining psixologik xususiyatlari bo'yicha mahalliy ta'lim tizimining me'yoriy-huquqiy hujjatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, pedagog-psixolog faoliyatiga aloqador mavjud normativ-huquqiy hujjatlar, barchamizga ma'lumki, mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan, barcha jabhalarda bo'lgani kabi, ta'lim tizimida ham keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish uchun ishlab chiqilmoqda. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi va rahnamoligida ishlab chiqilib, hayotga izchil tatbiq etilayotgan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va boshqa bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar yurtimizda ta'lim-tarbiya sifatini yangi bosqichga ko'tarish, o'quv muassasalari moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va o'sib kelayotgan yosh avlodning zamon talablari darajasida bilim olish, kasb-hunar egallashiga, ularni psixologik sog'lom muhitda ulg'ayishiga sabab xizmat qilmoqda.

Shuningdek, tarbiyalanuvchi, o'quvchi-yoshlar qobiliyati va iste'dodini rivojlantirish, aniq maqsadni ko'zlagan holda ular bilan ishlash tizimini takomillashtirish, ushbu yo'nalishda oila, mahalla va jamoatchilik hamkorligini kuchaytirish, jamoatchilik e'tiborini o'quv-tarbiya jarayoniga, tarbiyalanuvchi, o'quvchi-yoshlar shaxsini rivojlantirishga jalb etish yo'nalishidagi ishlar kuchaytirilmoqda. Ta'kidlash joizki, yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni amalga oshirishda ta'lim muassasalaridagi psixologik xizmat ham o'ziga xos muhim ahamiyatga egadir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi", degan ta'kidi, yurtimizda yoshlar tarbiyasiga, ayniqsa, oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilishga alohida e'tibor berilayotganining dalolatidir. Buyuk mutafakkir Ibn Sino deydi: "agar yomon xulq odatga kirib qolsa, u mijoz buzilishini keltirib chiqaradi. Masalan, g'azab kuchli qizdiradi, qayg'u kuchli ozdiradi, hafsalasizlik nafsoniy quvvatni bo'shashtirib, mijozni balg'amlikka

moyil qiladi. Xulqning mo'tadilligi natijasida, ham nafas, ham badan sog'lom bo'ladi" .

Ibn Sino axloqqa oid ko'plab muammolarni odamning ruhiy holati va ma'naviy xossalarining his-hayajonli paydo bo'lishi asosida talqin etadi. Deviant xulq-atvor — mikroijtimoiy munosabatlar (oilaviy, maktabdagi munosabatlar) va kichik ijtimoiy guruhlariga xos bulgan ijtimoiy me'yorlar va xulq-atvor qoidalarini buzish bilan bog'liq me'yordan og'uvchi xulq-atvor turlaridan biridir. Bu xulq-atvorni "g'ayriintizomiy" deb atasak ham bo'ladi. Deviant xulq-atvorning yorqin namoyon bo'lishiga namoyish, agressiya, o'qishdan qochish va daydilik, bolalar va o'smirlar orasidagi aroqxo'rlik, giyohvandlik va u bilan bog'liq g'ayriijtimoiy harakatlar, jinsiy tavsifdagi g'ayriaxloqiy xatti-harakatlar, o'ziga suiqasd qilishga urinishlarni misol qilib keltirsak bo'ladi.

Ushbu yo'nalishida olib borilayotgan ishlarning samaradorligini oshirish maqsadida bir nechta yangiliklar yaratildi.

Ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni tashkil etish bo'yicha me'yoriy hujjat, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 7 iyundagi "Umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilarini akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'qitish bilan qamrab olishni ta'minlash bo'yicha normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 109-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 5 iyundagi "O'quvchilarni akademik litseylarga qabul qilish, ularning o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlatish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 320-sonli qarori ga muvofiq O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi muassasalarida psixologik xizmat to'g'risidagi Nizom ishlab chiqilib, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi xuzuridagi Davlat test markazining 2010 yil 5 iyuldagi 29, 131-QQ, 17G'QQ -sonli Qo'shma Qarori bilan tasdiqlandi va amaliyotga tatbiq etildi.

Nizomda psixologik xizmatning maqsadi, vazifalari hamda faoliyatning tashkiliy asoslari belgilandi, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining, Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining psixologik salomatligini muhofaza qilish, pedagogik jamoalarda sog'lom psixologik muhitni ta'minlash hamda mazkur ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan amaliyotchi psixologlarning huquq va vazifalari to'g'risida atroflicha tushunchalar berildi.

Jumladan, umumta'lim maktablarida psixologik xizmat xonasini tashkil etish yuzasidan Yo'riqnoma ishlab chiqildi. Yo'riqnoma asosida har bir tumanda

bittadan namunaviy psixologik xizmat xonasi tashkil etildi. 2012 yil 24 apreldagi 130-sonli O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'limni rivojlantirish bo'yicha idoralararo muvofiqlashtiruvchi Kengashning asosiy vazifalari to'g'risidagi yig'ilishning 2-sonli bayoni ijrosini ta'minlash to'g'risidagi buyruqda bolalarning iqtidorini erta yoshdan aniqlashning samarali metokalarini amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy laboratoriya tarkibi, o'smir yoshdagi o'quvchilarning shaxs xususiyatlari va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda faol ijtimoiy hayotga tayyorlash maqsadida ilg'or texnologiyalarga asoslangan O'smir va zamon pedagogik-psixologik dasturi majmuasi tashkil etildi.

O'smir yoshdagi bolalar ta'limning sifatini oshirish, ta'lim jarayonini isloh qilish va talabalar faoliyatini yaxshilashni maqsad qilgan hujjatlar, masalan, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun yoki "Ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari " o'z-o'ziga baho berish tizimining kiritilishi va amalga oshirilishini qo'llab-quvvatlaydi.

Har bir o'rta ta'lim muassasasi bo'ladimi yoki oliy ta'lim muassasasi o'z ichki faoliyatni tashkil etuvchi nizomlari va metodologiyalariga asoslanib, o'smirlarning dunyo qarashini, ma'naviy-marifiy kamolotini, ularning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilishni maqsad qiladi. Bu hujjatlar odatda o'quv jarayonini boshqarish va baholashda qanday metodlarni qo'llash, baholarni qanday hisoblash va baholash natijalarini qanday tahlil qilish haqida qoidalar belgilab beradi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida Oliy ta'lim tizimining 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida "2030-yilgacha Oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" da milliy ta'lim tizimini yangi natijaga erishishga yo'naltirishda "Universal bilimlar, ko'nikmalar, malakalarning yangi tizimi, shuningdek, ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyat va shaxsiy mas'uliyat tajribasi, ya'ni zamonaviy asosiy kompetensiyalar" sifatida xizmat qilishi keltirib o'tilgan . O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2023-yil 26-iyuldagi 327-sonli buyrug'i 33 oliy ta'lim tizimida muhim yangiliklarni va o'zgarishlarni belgilovchi hujjatdir. Bu buyruq, asosan, oliy ta'lim muassasalarining ishlash tartibi, o'quv jarayonidagi yangi talablar va ta'limda innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga qaratilgan. Buyruqda ta'limning sifatini oshirish, yangi o'quv metodikalarini joriy etish, talabalarga yanada ko'proq imkoniyatlar yaratish kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

2020-yil 5-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish

choratadbirlari to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmonida turli sohalar bilan bir qatorda, ta'lim yo'nalishini raqamlashtirishga oid qator vazifalar belgilangan edi. Ushbu hujjat bilan ta'lim dargohlarini yuqori tezlikdagi Internet bilan ta'minlash, o'quvchilarning baholarini shaffof tarzda qayd etib borish maqsadida elektron kundalik tizimini joriy etish va boshqalar shular jumlasidandir. "Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish"ga oid qarorlar, Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish maqsadida bir qator qarorlar qabul qilingan.

Shu o'rinda Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi fikrini keltirib o'tmoqchimiz: "Tarbiya - Pedagogika, ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur. Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan saqlab o'sdurmakdir". Shunday ekan ma'naviy tarbiyasi yuzasidan taklif etuvchi muayyan axloqiy fazilatlar yoshlarda kelajakka nisbatan ishonch hislarini to'g'ri shakllanishida va ularning barkamol bo'lib unib-o'sishida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. O'sib borayotgan shaxsning ma'naviy tarbiyasini shakllantirish muammosi ko'p qirrali bo'lganligi uchun, ushbu tushunchani din psixologiyasi, pedagogik psixologiya, yosh davrlari psixologiyasi, differensial psixologiya kabi psixologiyaning turli tarmoqlari o'rganib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. 29.08.1997 yildagi 463-I-son. <https://lex.uz/docs/-48401>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. 1 iyul, 2017 y.
4. Rahimov S. Abu Ali ibn Sino ta'lim va tarbiya haqida. - Toshkent: O'qituvchi, 1967. -B. 88-89
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 7 iyundagi "Umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilarini akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'qitish bilan qamrab olishni ta'minlash bo'yicha normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 109-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-1639371?ONDATE=07.06.2010>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 5 iyundagi "O'quvchilarni akademik litseylarga qabul qilish, ularning o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlatish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 320-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-6973011>

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019-yildagi PF-5712-son
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019-yildagi PF-5847-son
9. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0041/3-2.pdf>
10. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug‘i, 26.07.2023 yildagi 327-son
11. Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. - 96 6et.
12. Shavkat Mirziyoyev.Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish-xalqimiz ma‘naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. “Xalq so‘zi”, 2017- yil 4-avgust .O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453#1427044>

